
ENSINO DE HISTÓRIA E INCLUSÃO: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN

DOI: 10.5281/zenodo.15130939

Isabela Pissinatti¹

¹Doutoranda em Educação – UNESP

isabela.pissinatti@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2162044033136766>

Andréia Osti²

²Orientadora – UNESP

andreaia.osti@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5060520291120371>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

Introdução: A partir de vivências pessoais e da experiência como professora, surgiu a necessidade de realizar esta pesquisa na área de Educação Especial, considerando os inúmeros desafios presentes na prática docente. Frequentemente, observa-se a falta de preparo das escolas, bem como a carência de apoio e compreensão por parte de algumas famílias. Além disso, a elaboração de atividades e estratégias adequadas ao desenvolvimento de cada aluno com algum tipo de deficiência é um aspecto fundamental abordado ao longo deste trabalho. Esta pesquisa tem como foco o ensino de História no Ensino Fundamental – Anos Finais, com ênfase no atendimento a alunos com Síndrome de Down. Segundo Dunaway (2010), a compreensão sobre a síndrome de Down tem evoluído consideravelmente devido aos avanços nos conhecimentos das áreas da educação, psicologia e medicina. Isso possibilita uma melhor compreensão do desenvolvimento das pessoas com essa condição. Nesse sentido, o autor destaca que as informações sobre a síndrome de Down têm contribuído para a construção de saberes, ampliando a diversidade de significados atribuídos a ela e às pessoas que a possuem. No contexto do ensino e da aprendizagem, diversos fatores influenciam os resultados esperados, como a infraestrutura das instituições de ensino, as condições de trabalho dos professores, o ambiente social dos alunos e os recursos didáticos disponíveis. No entanto, o elemento mais determinante são as estratégias adotadas pelos docentes para garantir que todos os alunos recebam estímulos adequados, permitindo evidenciar plenamente o papel dos professores no processo educativo (YODER; WARREN, 2014). **Objetivos:** relatar os desafios presentes no cotidiano de uma professora de Ensino Fundamental - Anos Finais diante da necessidade de proporcionar educação de qualidade para alunos com deficiências diversas; e apresentar materiais e métodos de ensino desenvolvidos de acordo com cada necessidade de cada aluno e a partir de um olhar de afetividade da professora. **Metodologia:** o presente trabalho é um relato de experiência, portanto é uma narração detalhada de experiências vividas por uma professora de História do Ensino Fundamental Anos Finais. **Resultados:** os resultados, ainda parciais, apontam que, apesar da formação de professores ainda ser muito carente e haver diversas

dificuldades com relação ao processo de ensino de alunos com deficiências nas escolas, é possível, através da busca por informações e da afetividade, realizar atividades e criar estratégias que sejam eficientes para o desenvolvimento e inclusão de tais alunos. **Conclusão:** A falta de experiência prévia com alunos com síndrome de Down e outras deficiências pode gerar insegurança nos professores, que frequentemente relatam não ter tempo ou formação adequada para atendê-los. Esta pesquisa buscou demonstrar que a inclusão pode ser alcançada sem medidas excepcionais, apenas considerando o estilo de aprendizagem da criança. Além disso, propõe estratégias concretas para suprir a lacuna na formação docente. Embora a atitude dos professores seja essencial para a inclusão, ela deve ser acompanhada da aplicação de práticas pedagógicas adequadas para garantir um ensino eficaz a todos os alunos.

Palavras-chave: Educação Especial; Ensino de História; Estratégias Pedagógicas; Inclusão; Síndrome de Down.